

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: noções gerais

Tayronne Juner Marinho Mól¹

RESUMO

O acordo de não persecução penal (ANPP) mitiga a obrigatoriedade da ação penal pública, na medida em que, uma vez cumprido, gera a extinção da punibilidade dos fatos delitivos praticados pelo autor. Além disso, contribui para a solução mais célere em face da conduta praticada pelo investigado, sobretudo porque evita a propositura de ações penais. O presente trabalho inicia-se com a contextualização de tal acordo no cenário brasileiro e passa pela exposição da natureza jurídica dele. A obra prossegue com os meios de impugnação cabíveis. Adiante, aborda-se, no contexto da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, distinções entre direitos humanos e direitos fundamentais, além de enfatizar os conceitos de direito objetivo e subjetivo – base para se discutir sobre a posição do ANPP enquanto direito subjetivo do infrator. A pesquisa doutrinária e jurisprudencial foi utilizada como metodologia. Conclui-se, pois, que o ANPP apresenta inúmeras vantagens para o sistema brasileiro de justiça, destacando-se, dentre outras, a solução mais célere, para casos que envolvam o Direito Penal, e a racionalização do sistema penal.

Palavras-chave: Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Acordo de não persecução penal. Discricionariedade mitigada. Processo Penal Justo. Processo Penal Constitucional.

Sumário: 1. Introdução. 2. Algumas digressões sobre o acordo de não persecução penal. 2.2. Contextualizando o ANPP no Brasil. 2.3. Previsão legal. 2.3.2. Requisitos. 2.3.3. Vedações. 2.3.4. Natureza jurídica. 2.4. Procedimento. 2.4.2. Meios de impugnação cabíveis. 3. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais: comentários. 3.2. Direitos humanos e direitos fundamentais: distinções. 3.3. Direito objetivo e direito subjetivo. 3.4. Status dos direitos fundamentais. 4. ANPP como direito subjetivo do investigado. 5. Conclusões.

¹ Graduando em Direito na Faculdade Doctum de Manhuaçu (2020-atual). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5057712633159347>

1. INTRODUÇÃO

“Persecução penal” é a atividade desenvolvida pelo Estado visando ao regular exercício do *ius puniendi*, direito de punir cuja titularidade pertence ao próprio Estado – sendo dividida em duas etapas: a primeira, de investigação criminal; a segunda, a ação penal.

O acordo de não persecução penal (ANPP) é um instituto jurídico que, se cumprido, é capaz de obstar, por meio da extinção da punibilidade dos fatos delitivos praticados pelo autor, tal *ius puniendi*. É natural que o investigado e, até mesmo, o réu tenham um interesse lícito pela celebração do ANPP. Nesse ínterim, este trabalho busca, precipuamente, perquirir se esse interesse autêntico é ou não legitimamente merecedor de tutela ao ponto de ser içado à categoria de direito subjetivo. Para tanto, procede-se a uma contextualização do ANPP, que oferecerá base para uma instrumentalização da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais condizente com a doutrina e a jurisprudência majoritárias brasileiras.

2. ALGUMAS DIGRESSÕES SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

O doutrinador e promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Leonardo Barreto Moreira Alves, em “Processo Penal: Parte Geral” (2022), conceitua o acordo de não persecução penal (ANPP)²:

[...] É definido como o ajuste passível de ser celebrado antes do início da ação penal (ou seja, da persecução penal em juízo), no âmbito da investigação criminal, entre o Ministério Público e o investigado (acompanhado do defensor) que, uma vez homologado judicialmente e cumprido, enseja a extinção da punibilidade.

Dessa definição é possível, desde já, extrair a natureza jurídica do referido instituto com base na disciplina de Rogério Sanches Cunha³: causa extintiva de

² Alves, 2022, p. 125.

³ Cunha, 2021, p. 409.

punibilidade⁴. Ao afastar a punibilidade, consequência jurídica do crime, Guilherme de Souza Nucci tece uma consideração importante: o ANPP deve ser compreendido como uma norma processual penal mista, já que é capaz de evitar a propositura da ação penal: com efeito, é capaz de retroagir para atingir todos os processos, mesmo que anteriores à sua vigência, desde que ainda não transitados em julgado⁵.

2.2. Contextualizando o ANPP no Brasil

O Direito Penal não pode, nem deve, ser revanchista. Essa assertiva, contudo, não é salvo-conduto para a total negligência em relação à figura do sujeito passivo, verdadeiro vítima da prática delitativa. Nesse diapasão, surge a chamada “privatização” do Direito Penal. Cunha define⁶:

A “privatização” do Direito Penal é a expressão utilizada por parte da doutrina para destacar o (atual e crescente) papel da vítima no âmbito criminal. Depois de anos relegados ao segundo (ou terceiro) plano, inúmeros institutos penais e processuais penais foram criados sob o enfoque da vítima, preponderando seu interesse sobre o punitivo do Estado.

É nesse contexto que surgem as modalidades de justiça consensual, caracterizadas por exigir novo enfoque por parte do juiz, da vítima e daqueles que exercem funções essenciais à justiça, como é o caso dos advogados, defensores públicos e Ministério Público. O ANPP é uma das modalidades de justiça consensual⁷. A par do que foi dito, convém contextualizar brevemente esse acordo no cenário brasileiro, tecendo comentários sobre a origem dele e críticas doutrinárias.

A priori, o instituto surgiu por meio de regulamentação constante na Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), alterada pela Resolução n. 183, de 24 de janeiro de 2018, também do CNMP.

⁴ As causas extintivas de punibilidade não devem ser confundidas com causas excludentes de punibilidade. A diferença prática é notória: na primeira, o direito de punir do Estado nasce, mas é subtraído por evento superveniente; na segunda, sequer nasce. Cf. Cunha, 2021, p. 409.

⁵ Nucci, 2022, p. 235.

⁶ Cunha, 2021, p.44.

⁷ Podem ser citadas outras modalidades para além do acordo de não persecução penal: a transação penal, a suspensão condicional do processo e a colaboração premiada.

O art. 18 da Resolução n. 181/2017 assevera que o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a sua prática, mediante condições pactuadas. O referido artigo também deixa claro que o ANPP não poderá ser proposto nas hipóteses de arquivamento.

Em segundo lugar, essa resolução do CNMP, a n. 181, passou a sofrer severas críticas em sede doutrinária⁸. Segundo Alves, não havia lei em sentido estrito para regular a matéria: decorrência disso, o ANPP substancializava-se em uma verdadeira hipótese de infringência do princípio da reserva legal⁹, corolário do princípio da legalidade.

Nessa conjuntura, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizaram no Supremo Tribunal Federal (STF) ações declaratórias de inconstitucionalidade. Alves ressalta que, em reação a esses ajuizamentos, o CNMP, por meio da Resolução n. 183/2018, promoveu alterações substanciais no ANPP, o que acarretou a diminuição das críticas doutrinárias sobre a temática¹⁰.

Ato contínuo, críticas doutrinárias foram novamente alvejadas com o advento da Lei n. 13.9624, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), cuja finalidade é aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. O Pacote Anticrime, dentre outras alterações, inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal (CPP), responsável pela previsão legal do ANPP, que passou a constar no Título III, do Livro I, do CPP.

2.3. Previsão legal

Conforme mencionado alhures, o ANPP está previsto tanto no art. 28-A do Código de Processo Penal quanto na Resolução n. 181/2017, com redação alterada pela Resolução n. 183/2018, do CNMP, sendo que a previsão legal constante na supramencionada resolução é mais abrangente que a assentada no código. Nessa circunstância, parte da doutrina, a exemplo do próprio professor Leonardo Barreto¹¹, compreende que o enunciado normativo do CNMP pode ser aplicado subsidiariamente.

⁸ Alves, 2022, p. 123.

⁹ Alves, 2022, p. 123.

¹⁰ Alves, 2022, p. 123.

¹¹ Alves, 2022, p. 126.

2.3.2. Requisitos

A cabeça do art. 28-A do CPP explicita os requisitos do acordo de não persecução penal. *In verbis*:

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente...

Do texto legal, em síntese, são extraídos os seguintes requisitos:

1. Não ser caso de arquivamento de investigação criminal: como é do conhecimento de todos, a investigação criminal é gênero, cujas espécies são o inquérito policial, inquérito parlamentar, inquérito policial militar, investigação realizada pela Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil, inquérito administrativo para a apuração de infrações à ordem econômica (é presidido pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE), etc¹². Dessa forma, sendo caso de arquivamento, o Ministério Público deve procedê-lo.
2. Infração com pena mínima inferior a quatro anos: o aplicador do Direito deve atentar-se que a pena a ser aferida é a mínima, não a máxima.
3. Cumprimento “cumulativo e alternativo” das condições ajustadas: o *caput* do art. 28-A do CPP utiliza o vocábulo “cumulativo” seguido da conjunção aditiva “e”, que, por sua vez, se interliga ao termo “alternativo”. Pergunta-se: como algo pode ser cumprido de forma cumulativa e alternativa ao mesmo tempo? Trata-se de incoerência criada pelo legislador, mas que foi tergiversada pela doutrina penal-processualista.

¹² Alves, 2022, p. 116.

Alves esclarece¹³:

Para tentar contornar a impropriedade terminológica empregada pelo CPP e aproveitar a previsão legal, deve-se interpretar esta expressão da seguinte forma: as condições dos incisos I, II e III são sempre obrigatórias, devendo ser cumuladas (“cumulativa”); além delas, deve-se ter ou a condição do inciso IV ou a condição do inciso V (“alternativamente”). Em outras palavras, o ANPP deve impor as condições dos incisos I, II, III e IV ou I, II, III e V. Essa interpretação resta autorizada a partir da constatação de que apenas e tão somente entre as condições dos incisos IV e V consta a conjunção alternativa “ou”.

Com base no que foi dito, duas possibilidades são possíveis: o uso dos incisos I, II, III e IV ou I, II, III e V. São eles (grifo e cortes nossos):

Art. 28-A.

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV – pagar prestação pecuniária, [...], a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; **ou**

V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

¹³ Alves, 2022, p. 125.

Em que pese a propositura do ANPP ser de titularidade do Ministério Público, atente-se que o advérbio “preferencialmente”, constante no inciso IV, indica participação do Juízo da Execução Penal na seleção da entidade pública ou de interesse social.

4. O acordo deve ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: esse juízo é realizado pelo Ministério Público.

O conteúdo do *caput* do art. 28-A não será aplicado em determinadas circunstâncias, que são chamadas de hipóteses de vedação ou vedações, simplesmente.

Em situações que implicam desclassificação do delito, tanto por *emendatio* quanto por *mutatio libelli*, uma vez cumpridos os requisitos legais, torna-se cabível o ANPP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça manifesta-se pelo cabimento do instituto negocial quando houver modificação do quadro fático-jurídico – como o afastamento, em sede de apelação, do concurso material, que passa a dar lugar à continuidade delitiva¹⁴.

2.3.3. Vedações

As hipóteses de vedação, verdadeiras situações em que o ANPP não será celebrado, encontram-se presentes nos incisos do § 2º do art. 28-A do CPP:

- I – se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
- II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
- III – ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
- IV – nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

¹⁴ STJ. AgRG no REsp. 2016905/SP.

Para ilustrar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no informativo n. 750, em julgado de 08 de agosto de 2022, entendeu que o não oferecimento do ANPP está devidamente fundamentado quando há existência de vários registros policiais e infracionais, por mais que o réu seja tecnicamente primário, além da “utilização de posição de liderança religiosa para a prática de delito de violação sexual mediante fraude”¹⁵. No caso concreto, o investigado encontrou óbice no inciso II do § 2º, isso porque a existência dos supramencionados registros “demonstraria possuir uma vida voltada para a criminalidade”, destaca o teor do julgado.

2.3.4. Natureza jurídica

Conforme exposto alhures, a natureza jurídica do acordo de não persecução penal é a de causa extintiva de punibilidade. Preenchido os requisitos e devidamente cumprido, o ANPP faz com que o Estado perca o interesse em punir: Zaffaroni e Pierangeli explicam que é possível haver crime, mas não a consequência jurídica dele (punibilidade)¹⁶:

[...] Punibilidade pode significar possibilidade de aplicar a pena, no sentido da palavra alemã *strafbar*. A afirmação de que o delito é punível [...] surge da afirmação de que é delito, mas a coercibilidade a que este dá lugar nem sempre ocorre, porque possui uma problemática própria e que ocasionalmente impede a sua atuação.

Para Marcelo Oliveira da Silva, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em “O Acordo de Não Persecução Penal” (2020), a natureza jurídica seria a de “negócio jurídico pré-processual de natureza extrajudicial operado na esfera criminal”¹⁷. Trata-se de uma visão civilista do instituto.

De qualquer modo, é latente que a primeira definição aloca o instituto em uma posição mais bem situada, enquanto a segunda se mostra mais genérica, uma vez que destaca apenas o caráter extrajudicial e de ato jurídico.

2.4. Procedimento

¹⁵ STJ. Informativo n. 750. Processo sob segredo de justiça. DJe: 08/08/2022.

¹⁶ Zaffaroni-Pierangeli, 2009, p. 705-6.

¹⁷ Silva, 2020, p. 04.

Merecem serem lidos na íntegra os arts. 28-A do CPP e seguintes, bem como a Resolução n. 181/2017 do CNMP, que tratam do procedimento. Os dispositivos, todavia, não respondem uma pergunta corrente na doutrina brasileira: qual o momento adequado para o oferecimento do acordo de não persecução penal? Debruçando-se sobre o tema, Alves apresenta cinco correntes¹⁸.

A primeira delas postula que o ANPP deve ser proposto até o oferecimento da denúncia: “Alega-se que o ANPP mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, evitando o seu ajuizamento; logo, se ela já foi ajuizada, não haveria mais razão lógica em se permitir o acordo”, explica o doutrinador¹⁹.

Uma segunda corrente entende que o ANPP pode ser proposto até o recebimento da denúncia. Ora, se a própria etiqueta é “não persecução penal”, que ele somente seja cabível até o início dessa persecução²⁰. Esta já foi a posição adotada pelo STF, pelo STJ e pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM).

Terceira corrente é a que expõe que o ANPP é cabível até o início da instrução criminal. Alves detalha: “Alega-se que, como o cumprimento do acordo resulta em extinção da punibilidade, decisão, portanto, de mérito, à semelhança do que se verifica quando da absolvição sumária (art. 397, IV, do CPP), ele poderia ser celebrado até essa etapa”²¹. Foi a posição adotada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) no interregno 2018-2020.

A quarta posição é a de que ele pode ser oferecido até a sentença. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e o MPMG adotam esse posicionamento²².

Por último, a quinta colocação estabelece que o ANPP é cabível até o trânsito em julgado da sentença, podendo, portanto, ser celebrado em qualquer momento²³.

Em face da divergência, o STJ afetou o tema. Até a finalização deste artigo, o tribunal não o julgou.

2.4.2. Meios de impugnação cabíveis

¹⁸ Alves, 2022, p. 131.

¹⁹ Alves, 2022, p. 131.

²⁰ Alves, 2022, p. 131.

²¹ Alves, 2022, p. 132.

²² Conferir o art. 2º da Portaria Conjunta TJMG-MPMG n. 20/2020.

²³ Alves, 2022, p. 133.

A recusa do membro do Ministério Público em propor o acordo é passível de controle no âmbito interno da instituição (art. 28-A, § 14, do CPP); esse controle, contudo, só diz respeito à recusa, não às cláusulas.

O recurso dirigido às instâncias administrativas contra a recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal pelo presentante do Ministério Público não detém efeito suspensivo capaz de sustar o prosseguimento da ação penal, notadamente por inexistir previsão legal nesse sentido²⁴.

A recusa da homologação pelo juiz, a seu turno, permite o recurso em sentido estrito, que pode ser interposto tanto pelo investigado quanto pelo *parquet* (art. 581, inciso XXV, do CPP).

3. TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: COMENTÁRIOS

Criar um capítulo sobre Teoria Geral dos Direitos Fundamentais faz-se necessário porque é um rigor metodológico capaz de favorecer a construção dos argumentos que norteiam a tese deste artigo. O acordo de não persecução penal como direito subjetivo do investigado é uma análise que somente pode ser feita se, antes, o investigador possuir conhecimentos gerais sobre direitos, direitos subjetivos, etc.

3.2. Direitos humanos e direitos fundamentais: distinções

As etiquetas “direitos humanos” e “direitos fundamentais” não caracterizam sinonímia, embora grande parcela da doutrina tradicional as tratava com indistinção.

Bernardo Gonçalves Fernandes, em “Curso de Direito Constitucional” (2021), deixa claro que a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos tem relação com o âmbito de positividade adotado²⁵: os primeiros dizem respeito às declarações positivadas em um âmbito interno, como a vida – que é direito fundamental porque disposta no *caput* do art. 5º da CR/88; os segundos, externos, previstos apenas em

²⁴ STJ. Processo em segredo de justiça. Rel.: min. Reynaldo Soares. Quinta Turma. Julgado: 05/06/2023.

²⁵ Fernandes, 2021, p. 365.

documentos internacionais. A origem da diferenciação é alemã²⁶. Fernandes faz uma observação²⁷:

Essa distinção conceitual não significa que os direitos humanos e os direitos fundamentais estejam em esferas estanques, incomunicáveis entre si. Há uma interação recíproca entre eles. Os direitos humanos internacionais encontram, muitas vezes, matriz nos direitos fundamentais consagrados pelos Estados e estes, a seu turno, não raro acolhem no seu catálogo de direitos fundamentais os direitos humanos proclamados em diplomas e em declarações internacionais.

Por outro lado e por lealdade acadêmica, há que se reconhecer posição em sentido minoritário, exposta pelo professor Marcelo Campos Galuppo, que sugere a distinção apenas com relação à aplicabilidade: “para alguns autores, os ‘direitos humanos’ (ou ‘direitos do homem’) ainda seriam tomados apenas no plano contratual (abstrato), [...], enquanto os ‘direitos fundamentais’ já trariam em si as exigências de cumprimento”²⁸.

3.3. Direito objetivo e direito subjetivo

O direito objetivo (*norma agendi*) pode ser definido como a ordem jurídica posta: é justamente dessa ordem que derivam as regras e os princípios – as normas jurídicas. A seu turno, os direitos subjetivos (*facultas agendi*) são faculdades que os sujeitos de direito têm de “impor uma atuação negativa ou positiva aos titulares do Poder Público”, diz Fernandes²⁹, e a terceiros. O referido doutrinador complementa³⁰:

Além disso, a dimensão objetiva permite (possibilita) que os direitos fundamentais sejam também aplicados nas relações entre particulares, na medida em que eles vão muito além da dimensão subjetiva de direitos do indivíduo frente (oponíveis) aos Poderes

²⁶ Fernandes, 2021, p. 365.

²⁷ *Apud* Fernandes, 2021, p. 365.

²⁸ Fernandes, 2021, p. 365.

²⁹ Fernandes, 2021, p. 367.

³⁰ Fernandes, 2021, p. 367.

Públicos. Ou seja, sendo a base do ordenamento jurídico, os direitos fundamentais não vinculam apenas Poder Públicos, mas vinculam também os particulares nas relações com outros particulares.

Ricardo Maurício Freire Soares, no livro “Teoria Geral do Direito” (2019), ressalta o caráter polissêmico que o *facultas agendi* pode assumir³¹: “faculdade de exigir uma prestação pelo sujeito obrigado; movimento espontâneo dentro do não proibido; faculdade de criar normas individuais”. Ressalta, por conclusão, que essa pluralidade semântica possui um elo que une as variadas acepções: a oponibilidade de um dever jurídico correlato³².

3.4. Status dos direitos fundamentais

O filósofo Georg Jellinek é o grande responsável por atribuir algumas funções aos direitos fundamentais. Essas funções estão categorizadas em quatro status, que vinculam tanto os titulares dos direitos fundamentais quanto aqueles a quem esses direitos podem se opor: status positivo ou *civitatis*, negativo ou *libertatis*, ativo ou *activus* e passivo ou *subjectionis*. As funções foram teorizadas em virtude da eficácia vertical dos direitos fundamentais (Estado/indivíduo), mas não encontra qualquer óbice para aplicação entre particulares (eficácia horizontal) ou entre particulares hipo ou hiperssuficientes (eficácia diagonal).

O status positivo ou status *civitatis* permite o sujeito de direitos exigir uma conduta positiva (fazer) de outrem: qualquer indivíduo, por exemplo, por meio do status *civitatis*, pode, de modo imperativo, fazer com que a Administração Pública divulgue atos que, embora não sigilosos, não estão publicizados³³.

“Status negativo” ou “status *libertatis*” é, sem dúvidas, a função mais conhecida pelos operadores do Direito como um todo. O sintagma refere-se à possibilidade de o titular exigir uma abstenção, uma conduta negativa, por parte de terceiro. As pessoas jurídicas, por exemplo, têm o direito de não intervenção estatal nas estruturas delas³⁴.

³¹ Soares, 2019, p. 103.

³² Soares, 2019, p. 103.

³³ O exemplo retrata o chamado “princípio da transparência passivo”, embora seja situação de status positivo.

³⁴ Evidentemente, nenhum direito subjetivo é absoluto; por óbvio, o exemplo comporta limitações.

Status ativo ou status *activus* é, conforme Fernandes³⁵, a “possibilidade de participar de forma ativa na formação da vontade política do Estado”, e exemplifica ao citar o direito ao voto.

Em terceiro, e último, o status passivo ou status *subjectionis* é responsável por subordinar os indivíduos à função administrativa do Estado, representada pelo interesse público, e à própria função política. “Com isso, o Estado juridicamente vincula os indivíduos por meio de ordenações, mandamentos e proibições”, explica Fernandes³⁶.

4. ANPP COMO DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO

O Estado-juiz não possui competência para rejeitar denúncia ofertada, ante ausência do interesse processual do Ministério Público, como forma de impelir o *parquet* à propositura de eventual ANPP. Diante disso, “por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta de acordo de não persecução penal”³⁷.

A presença dos requisitos previstos em lei e necessários para o oferecimento do ANPP não obriga o presentante do Ministério Público, tampouco é capaz de garantir ao acusado direito subjetivo em realizá-lo. Estatui o art. 28-A, caput, do CPP (grifo nosso):

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público **poderá** propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A Constituição Federal, em seu art. 129, inciso I, consagrou ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, sendo, dentre outras, uma de suas funções institucionais.

³⁵ Fernandes, 2021, p. 377.

³⁶ Fernandes, 2021, p. 376.

³⁷ STJ. REsp. 2.024.381/TO. Rel. min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT). Sexta turma. Julgado em 07/03/2023.

Nesse contexto, mecanismos de política criminal foram criados a fim de racionalizar a atuação dos promotores de justiça, como a transação penal, a suspensão condicional do processo e a delação premiada. O ANPP não foge a essa perspectiva.

Se antes a obrigatoriedade da ação penal pública poderia ser encarada de maneira absoluta, hoje se fala em discricionariedade mitigada – “ou seja, respeitados os requisitos legais, o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal dentro de uma legítima opção da própria instituição”³⁸. Ora, ausentes os pressupostos legais, inexistente opção ao *parquet* senão o oferecimento da denúncia em juízo; presentes os requisitos, esse novo sistema não obriga o promotor de justiça ao oferecimento.

5. CONCLUSÕES

Importante ferramenta, o acordo de não persecução penal traz benefícios para o sistema de justiça e para os envolvidos na relação jurídica processual, pois permite a solução mais rápida dos casos (evitando-se, assim, o congestionamento de processos em tribunais) e a racionalização do sistema penal – na medida em que traz uma resposta à infração penal de maneira mais equilibrada, promovendo alternativas à possível privação da liberdade.

Não se pode olvidar, também, o estímulo à conciliação, que se faz presente por meio da resolução pacífica de questões penais capaz de acarretar a diminuição do encarceramento.

Por fim, é necessário que sua aplicação ocorra por meio da análise de critérios claros e objetivos, de modo a assegurar os direitos fundamentais do investigado e, ao mesmo tempo, a independência funcional do representante do Ministério Público.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. B. M. Processo Penal – Parte Geral. 12^a ed. rev. atual. ampl. São Paulo, SP: Editora JusPODIVM. 2022.

BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). Rio de Janeiro, RJ. 1942.

³⁸ STF. Ag. Reg. no HC. n. 199.892/RS. Voto do relator. P. 09.

BRASIL. Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Brasília, DF: Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2019.

BRASIL. Resolução n. 181/2017. Brasília, DF: Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg. no REsp. 2016905. Rel. min. Messod Azylay Neto. Quinta Turma. Data do julgamento: 07/03/2023. Brasília, DF. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo n. 750, de 26 de setembro de 2022. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quarta Turma. Brasília, DF: Informativo de Jurisprudência. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 2.024.381/TO. Rel. min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDF). Sexta Turma. Data do julgamento: 07/03/2023. Brasília, DF. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 199.892/RS. Rel. min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Voto: 17/05/2021. Brasília, DF. 2021.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Portaria Conjunta n. 20/PR-TJMG/2020, de 23 de março de 2020.

CUNHA, R. S. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 9ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo, SP: Editora JusPODIVM. 2021.

FERNANDES, B. G. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. rev. atual. ampl. Salvador, BA: Editora JusPODIVM. 2021.

MORAES, A. Direito Constitucional. 38ª ed. rev. atual. ampl. Barueri, SP: Editora Atlas. 2022.

NUCCI, G. S. Curso de Direito Processual Penal. 19ª ed. rev. atual. São Paulo, SP: Editora Forense. 2022.

SILVA, M. O. O Acordo de Não Persecução Penal. Rio de Janeiro, RJ: Revista EMER. V. 22, n. 3, p. 261-285. 2020.

SOARES, R. M. F. Teoria Geral do Direito. 5ª ed. São Paulo, SP: Saraiva Jus. 2019.

ZAFFARONI, E. R.; PIERANGELI, J. H. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral. Vol. 1. 8ª ed. São Paulo: RT, 2009.